

O‘QUVCHILAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA XALQ PEDAGOGIKASINING IJTIMOIIY VA MILLIY XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI

Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna

NamDU Pedagogika nazariyasi va tarixi kafedrası p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843266>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishda xalq pedagogikasining ijtimoiy va milliy xususiyatlarining ahamiyati va afzalliklari haqida so‘z boradi. Hamda, jismoniy tarbiya va sport –sog‘lom turmush tarzi ekanligi, u bilan shug‘ullanish kundalik turmushning ajralmas qismiga aylanishi, foydalari haqida yozilgan bo‘lib, bunday turmush tarzi jarayonida inson tanasidagi barcha a‘zolar va tizimlarning harakatiga nisbatan bo‘lgan tabiiy talabi qo‘shimcha ravishda yuzaga keltiradigan serharakatlik bilan yoki jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishva o‘zbek milliy harakatli o‘yinlari haqida ma‘lumotlar ham keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Xalq pedagogikasi, ijtimoiy faollik, milliy o‘yinlar, urf-odat, an‘ana.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается значение и преимущества социальных и национальных особенностей народной педагогики в повышении социальной активности учащихся. Физическая культура и спорт –это здоровый образ жизни, занятия им становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, написано о пользе, которая возникает в процессе такого образа жизни в дополнение к естественному требованию к движению всех органов и систем человеческого тела, или физическая культура и спорт, и информация об узбекских национальных подвижных играх также цитируется.*

***Ключевые слова:** народная педагогика, общественная деятельность, национальные игры, обычаи, традиции.*

***Annotation:** this article will talk about the importance and advantages of*

social and national characteristics of folk pedagogy in increasing the social activity of students. Also, it is written that physical education and sports are a healthy lifestyle, to engage in it becomes an integral part of everyday life, benefits, and in the process of such a lifestyle, information is also provided about physical education and sports, which in addition to the natural demand for the movement of all members and systems in the human body.

Keywords: *folk pedagogy, social activity, National Games, tradition, tradition.*

Hozirda dunyoning turli davlatlaridagi xalqlarning madaniy qarashlari va o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratsak madaniyat sohasidagi yutuqlar mavjud muammolarni hal etishda juda katta o'rin tutadi. O'sib kelayotgan avlodni ko'p asrlik tajribasi yordamida o'quvchilarning zamonaviy munosabatlariga asoslangan demokratik jamiyatga tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Qanday qilib xalqning o'z milliy qiyofasi, madaniy xususiyatlarini tiklamasdan turib, bugungi kunning muammolarini hal qilish mumkin? Shubhasiz, ilmiy tajribasida xalq pedagogikasida ta'lim-tarbiya jarayonlarida qo'llash mumkin bo'lgan ko'p usullar bor. Xalq pedagogikasi shaxsga ijtimoiy xususiyatlarni shakllantirish uchun lozim bo'lgan pedagogik bilim, ko'nikma va malakalar, ta'lim-tarbiya berish yo'llari, vositalarining majmuasi hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi xalqlarning ta'lim-tarbiya masalasiga oid qarashlar, g'oyalar, an'analari asosida shakllanadi. Xalq pedagogikasining tengsiz qadriyati shuki, u birinchidan, o'zida asrlar davomida shakllangan pedagogik haqiqatlarga ega, ikkinchidan esa, hayotiy, amaliy tavsifga ega. U o'z ifodasini xalq pedagogikasining barcha g'oyalari amaliy tajribaga asoslanganligi, amaliyotda sinalgan va yosh avlodni tarbiyalash bo'yicha amaliy faoliyatga qaratilganligida topadi.

Xalq pedagogikasidagi mavjud hayotiy (maishiy, mehnat, axloqiy) va pedagogik ma'lumotlar, kuzatuvlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, bular muomala jarayonida ham kattalar, ham bolalar tomonidan bir xil o'zlashtiriladi. Xalq pedagogikasi tarixiy va ijtimoiy tajriba mahsuli bo'lishi bilan birga ijtimoiy axloq

va ijtimoiy moslashuv malakalarining shakllanishi vositasi, omili hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi jamiyatning pedagogik madaniyatidagi eng yaxshi qadriyatlarni mujassamlashtirgan bo'lib, bu kattalarga hurmat, mehmondo'stlik mehnatsevarlik axloqlilik rostgo'ylik va boshqalar.

Xalq pedagogikasining ijtimoiy xarakteri uni ko'pgina etnomadaniy hodisalar: dunyoqarash, tibbiyot, etika, din, ekologiya, boshqalar bilan o'zaro munosabatida yorqin namoyon bo'lishidadir. Bu muammolar olimlar tomonidan o'rganilmoqda.

O'zbek xalq pedagogikasida shaxs dunyoni hayotiy va shaxsiy tajriba orqali o'zlashtaradi, degan teran fikr mavjud. Chunki shaxs boshqalar bilan muomalaga kirar ekan, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi.

O'zbek xalqida shunday naql bor: chaqaloq hali shaxs emas, u tom ma'nodagi inson bo'ladimi, yo'qmi-bu uning ota-onasi, uni o'rab turgan muhit va boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatiga bog'liq. Shuning uchun ham xalq pedagogikasida "go'dak faqatgina avlodlar tomonidan erishilgan, ishlab chiqilgan turli ong shakllarini o'zlashtirsagina, shaxsga aylanadi", deb ta'kidlanadi. Bolaning tug'ilishi bilan tarbiyani boshlamaslik xalq hayotining rivoji, oldinga intilishiga salbiy ta'sir qiladi. Bu g'oya bir qator xalq rivoyatlari, afsonalari, dostonlarida o'rin olgan. Agar uni zamonaviy tushunchalarda ifodalasak, o'zbek xalq pedagogikasining asosini bolaga g'amxo'rlik qilish, uning sog'ligi haqida qayg'urish va hayotini muxofaza qilish, uning aqliy, axloqiy, estetik jismoniy va mehnat tarbiyasi uchun kattalar tomonidan ta'sir qilishning majmuasi tashkil qiladi.

O'zbek etnografiyasini o'rganish uchun turli xil hujjatlarni tahlil qilar ekanmiz, u mukammal inson modeliga mos kelishini e'tirof etishimiz mumkin.

Buyuk ma'rifatparvar, olimlar, pedagoglar va shoirlarning asarlarini o'rganish inson tarbiyasi haqidagi xalq g'oyalari ularning mazmuniga singdirilganini ko'rsatadi. Ibn Sinoning "Tadbiri manzil" kitobining "Bolalar tarbiyasi va ta'limi" bobida oila tarbiyasidan, Beruniyning "qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" kitobida turli xalqlarning an'analariidan, al-Farobiyning "Katga musiqa kitobi"da xalq musiqasidan ko'p misollar mavjud. Nosir Xusravning "Baxt

kitobi” da ham oddiy odamlarning mehnatlari ulug‘lanadi.

Xalq pedagogikasini o‘rganish uchun S.R.Rajabov, A.Ismoilova, I.Obidova, S.Temurova, M.Ochilov, A.Otayeva, Z.Mirtursunov, A. Minavarov [64.432] kabi o‘zbek olimlari ilmiy izlanishlar olib borganlar. Bu mualliflarning ishlarini birlashtirgan holda o‘zbek xalq pedagogikasining quyidagi *milliy yo‘nalishlarini* ajratishimiz mumkin bo‘ladi:

- bolaning aqliy, axloqiy, mehnat, jismoniy va estetik tarbiyasining o‘zaro aloqasi asosida har tomonlama rivojlanishi g‘oyasi;
- shaxsning rivojlanishida oilaviy tarbiyaning yetakchi rolini belgilash;
- xalq pedagogikasi usul va tamoyillarining xalq ijodi namunalarida mujassamlashuvi;
- ta’lim-tarbiyaning pedagogik usullarini birlashtirish;
- xalq pedagogikasining amaliy xarakteri;
- xalq pedagogikasining o‘zida kelayotgan avlodni fuqarolik oila faoliyatiga tayyorlashdagi ijtimoiy ahamiyati.

1-jadval

O‘quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishga yo‘naltirilgan yondashuvlarning retrospektiv tahlili

Manbalar	Ijtimoiy faollikka berilgan ta’riflar
Avesto	Barchaga mehribon bo‘lish, muhtojlik va xavf-xatar ostida qolganlarga ko‘maklashishga tayyor, yovuzlikka qarshi, kishilar baxt-saodati uchun <i>faol kurashishga shay</i> bo‘lish ezgu odamlarga xosdir.
O‘rxun-Enasoy yozma yodgorliklarida	Ijtimoiy faollikni tarkibiy qismlari bo‘lgan – <i>jasurlik, vatanparvarlik, bilimlilik, mardlik</i> ulug‘lanadi. Yoshlarni Vatan mustaqilligi uchun kurashish va xalqni arosat, tutqinlikdan qutqarishga undash ustuvor o‘rin egallaydi. Sarkardalar <i>xalqparvar, jonkuyar, o‘z xalqining kelajagini o‘ylaydigan</i> bo‘lishlari lozimligi ta’kidlangan.
“Qur’oni Karim” va “Hadisi-sharif”	Shaxsning faollikka asoslangan faoliyati va uni tashkil etish masalalariga e’tibor qaratilgan. Xususan, « <i>Ilmu hunarni Xitoyda bo‘lsa ham borib o‘rganinglar</i> », « <i>Tolibi ilm qilish farzdir. Tolibi ilmga har bir narsa istig‘for aytadi, xatto dengizdagi baliqlar ham</i> », « <i>Olloh aksirgan kishini yaxshi ko‘radi, esnagan kishini esa yomon ko‘radi</i> » kabi hadislardagi iboralarda

	ijtimoiy xatti-harakat, faoliyatning ahamiyati mukammal yoritib berilgan.
Abu Nasr Forobiy (873-950)	... ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi
Abu Ali ibn Sino (980-1037)	Kamolotga erishishning mezoni ilm - fan sirlarini faol egallashda, deb biladi. Uning fikricha, bilimli kishi <i>jasur, qo'rqmas</i> hisoblanadi, bilimsiz kishi johil bo'ladi.
“Politologiya”dan entsiklopedik lug'atda	Shaxs faolligi siyosiy faollik tarzida talqin etiladi. Ushbu lug'atda faollik shunday izohlanadi: «Shaxs faolligi obyektiv voqelikka bo'lgan munosabatda aniq namoyon bo'ladi. Bu munosabat har bir shaxsning jamiyatda o'z mavqeiga ega bo'lishi, o'z ining xilma-xil ehtiyojlarini qondirish yo'lidagi ijtimoiy munosabatlarda qanchalik erkin ishtirok etsa, bu uning siyosiy faolligining o'sishiga shunchalik ta'sir ko'rsatadi», deyilgan
«O'zbek tilining izohli lug'ati»da	Faollik – mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko'rsatish, ishchanlik, ta'sirchanlik deb ta'riflanadi. Bizning tadqiqotimiz nuqtai nazaridan mazkur izoh mohiyatan e'tiborlidir.
Pedagogik entsiklopediyada	Ijtimoiy faollik – 1. ijtimoiy subyektlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokining, mehnat hamda madaniy-ma'rifiy faoliyatining kuchayishi, qonunda belgilab qo'yilgan huquq va burchlarini to'liq amalga oshirishga intilishini ifodalovchi tushuncha. 2. Subyektning jamiyat hayotida ongli holda mustaqil ishtirok etishi, ma'lum ijtimoiy-ma'naviy sohada vujudga keladigan muammolarni hal etishga qaratilgan harakatidir. Ijtimoiy faollik shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi va xulq-atvorini ongli ravishda boshqarishining asosiy sharti hisoblanadi.
Burhoniddin Marg'iloniy (1123-1197)	«Kitob ul-faroiz» («Majburiyatlar haqida kitob») asari ijtimoiy faollik taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Uning asarlarida adolatlilik, o'z davrining <i>huquqiy mezonlari asosida yashash, o'zganing mol-mulkiga ko'z olaytirmaslik, haromdan hazar saqlash, insof va diyonat, mehr-oqibat</i> kabi ijtimoiy-pedagogik tushunchalar ustivor o'rin egallagan.
Amir Temur (1336-1405)	«Men sifatlarimning eng avvali deb beg'arazlikni tushundim. Hammaga ham bir xil: jiddiy va odil qaradim, hech bir kimsani boshqasidan farq qilmasdim, boyni kambag'aldan ustun qo'ymadim». «Men har kimgaki, va'da bersam,

	unga vafo qildim. Hargiz va'daga xilof ish qilmadim. Men doimo va'dalarimni aniq bajarsam, shundagina odil bo'lishimni va kimsaga jabr yetkazmasligimni angladim»
Jaloliddin Davoniy (1427 – 1502)	Inson faqat jamiyatda, kishilar orasida ular bilan birgalikda tashkil etilgan munosabatlar jarayonida faollashadi, degan fikrni ilgari suradi. «Bola tarbiyasida ota-ona bilan bir qatorda maktabga chiqqandan so'ng muallim ham javobgar sanaladi»
Afsona, ertak, rivoyat, doston, maqol, hikoya	“To‘maris”, “Shiroq” kabi afsonalar, “Alpomish”, “Qirqqiz”, “Go‘ro‘g‘li” singari dostonlar, “Zumrad va Qimmat”, “Egri va To‘g‘ri”, “Ur to‘qmoq”, “Oltin tarvuz”, “Erali va Sherali”, “Qo‘rqmas Botir” kabi xalq og‘zaki ijodida insonni faollikka undovchi fenomenlar mavjud.
Xalq bayramlari	Navro‘zda ko‘cha va hovlilarni tartibga keltirish, atrof-muhitni tozalashda faol ishtirok etish, daraxtlarni oqlash, ko‘chat (kamida uchta), hamda gullar o‘tqazish, xushchaqchaq va shodumon yurish, bir- birlariga yaxshi niyatlar tilash, arazlashgan kishilar bilan yarashish, halol va munosib hayot kechirishga intilish maqsadida ijtimoiy jihatdan faol bo‘lish kabilar.
Xalq xasharlari	Insonlarni faollikka, yurtni obod qilishga, go‘zallikka intilishga undaydi.
Mualliflik ta’rifi	Ijtimoiy faollik – shaxsning maqsadga yo‘naltirilgan faoliyati bo‘lib, ijtimoiy voqelikka nisbatan individual munosabati va tizimli xatti-harakatlarining yuksak ko‘rinishini ifodalovchi tushuncha.

Xalq pedagogikasi xalq og‘zaki ijodi namunalari: maqol, ertaq topishmoq, ashula, doston, rivoyatlarda o‘zining ifodasini topgan. Aynan shularda xalq asrlar mobaynida o‘z ijtimoiy tajribasini umumlashtirgan. Ular hikmatlar shaklida pand, o‘git, nasihat mazmuniga ega bo‘lib xalqning ijtimoiy hayotga bo‘lgan real (hayotiy) qarashlarini ifodalaydi.

O‘zbek xalq pedagogikasining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri xalq og‘zaki ijodi matnlarida tarbiyaning vosita, usullarining tavsifi berilganligidadir.

Oilaviy an’analar, tarbiya usullari va vositalari nihoyatda turli-tuman bo‘lib, bu haqda ko‘p sonli manbalar dalolat beradi. Aynan ularda biz mehnat jarayonlarini, yigit va qizlar uchun mo‘ljallangan bayramlarning o‘ziga xos tavsiflarini uchratamiz. Ma’fkura, an’ana, marosimlar avloddan-avlodga o‘tib keladi. Ularda nikoh marosimi, bolaning tug‘ilishi, mehmonlarni kutib olish va kuzatish, dafn

marosimi, mehnat jarayonlarini o'tkazishning muayyan qoidalari va boshqalar mavjud bo'lgan. Bu marosimlarda bolalarning doimiy ishtiroki ta'minlanadi. Bu odatlar yordamida o'zbeklarning an'anaviy muomala madaniyati shakllanadi. Sobiq sho'ro tuzumi davrida milliy an'analarga, odatlarga hurmatsizlik qilish oxir-oqibat axloqiy holatlarning yomonlashuviga olib keldi. So'nggi yillarda insonlarning tabiat, jamiyat, dinga nisbatan munosabatlarida erkinlik paydo bo'ldi. Bunday sharoitlarda odat, marosimlar, muomala madaniyatidagi o'ziga xosliklar o'sib kelayotgan avlodning har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash tizimida yanada muhim o'rin tuta boshladi. O'zbek xalqining axloqiy odatlarining mustahkamligi, asosan, oilaviy munosabatlar va oilaviy tarbiyaga alohida ahamiyat berilishi bilan bog'lik. O'zbek xalq pedagogikasida sevgi, oila, bolalar haqidagi qarashlar ko'p yillik tajriba ta'sirida shakllangan. Bu tushunchalarning qonun va qonuniyatlarida pedagogik amaliyotda sinalgan tarbiya me'yorlari va qoidalari o'z aksini topgan. Xalq pedagogikasida oila inson hayotida eng asosiy tarbiya omili sifatida ko'riladi. Oila jamiyat negizidir. U bolalarga tarbiyaviy ta'sir etishning usullari, odat va an'analarni bilishi, dam olish tartibini, bolalarning mehnat va o'quv mashg'ulotlarini belgilashi, ota-ona va bolalar orasidagi o'zaro munosabatlarning eng qulay me'yorlarini ishlab chiqishi lozim. Chunki bola o'zini qiziqtirgan masalalar bo'yicha eng avval o'z ota-onasi bilan maslahatlashadi. Bu yerda oila a'zolari orasidagi munosabatlar amalga oshadi hamda ota-onaning tarbiyaviy vazifalari aniqlanadi. Oila va oilaviy tarbiyaning u yoki bu xususiyatlari doimo xalq e'tiborida bo'lgan va xalq pedagogikasida o'z ifodasini topgan. Xalq, avvalombor, baxtli oila yaratish uchun kurashgan. Xalq pedagogikasida oila "baxt manbai", "tabiat go'zalligi", mehnatsevar jamoa sifatida ko'riladi, oilaviy nizolarni nihoyatda ehtiyotkorlik bilan hal qilishni maslahat beriladi. Xalq pedagogikasida onalikka oliy ijtimoiy qadriyat sifatida qaraladi, oilaning ijtimoiy vazifalarini bolada axloq hurmat, kattalar va kichiklar bilan xushmuomala bo'lish, dehqonchilik chorvachilik turli kasb-hunar malakalarini egallashda e'tirof etilgan. Ajdodlar tajribasini o'rganish zamonaviy pedagogika fanining asosiy vazifalaridan biridir. Biroq tarbiyaning milliy xususiyatlariga murojaat qilish madaniy jihatdan o'z qobig'iga

o‘ralib qolmasligiga olib kelmasligi kerak. Zamonaviy pedagogika fanining maqsadi milliy xususiyatlar asosida fanning zamonaviy muammolarini yechishga yordam beruvchi, uning rivojiga o‘z hissasini qo‘shuvchi kuchlarni topishdan iborat.

O‘quvchilarni milliy qadriyatlarimizni saqlab qolishlari va kelgusi avlodga yetkazish bo‘yicha qilingan sa‘y-harakatlar muhtaram prezidentimizning “kelajak bo‘g‘chadan boshlanadi” degan purma‘no so‘zlardan ham o‘z ifodasini topdi. Darhaqiqat, aslida vatanparvarlik, el-yurtga fidoyilik bir qarashda oddiy, lekin hayot talabi bo‘lgan ana shunday dolzarb ishlardan boshlanadi.

O‘quvchilarda o‘zaro muloqotni tashkil qilishda xalq o‘yinlarining o‘rni yuqori bo‘lib, o‘quvchi o‘yin davomida boshqa o‘yin a‘zolari bilan muloqot qilishi, birgalikda ma‘lum bir faoliyatni amalga oshirishi, o‘yinning tartib-qoidasiga rioya qilishlari ularda ijtimoiy faollikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Ming yillar davomida bizgacha yetib kelgan o‘zbek milliy xalq o‘yinlaridan “Otda chopish”, “Qiz quvlash”, “Uloq”, “Kamonda o‘q otish”, “Chillak”, “Oq suyak”, “Besh tosh”, “Kurash”, “Tortishmachoq”, “Mindi”, “Varrak uchirish” kabi o‘yinlar orqali o‘quvchilarda

- botirlik;
- epchillik;
- tezkorlik;
- muvozanatni saqlash;

– qaddi-qomatni shakllantirish kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishda juda samarali rol o‘ynaydi. Shuningdek, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida milliy harakatli o‘yinlar orqali o‘quvchilarni mashq qildirish quyidagi ijobiy aqliy sifatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga egadir. Bularga:

- odob-axloq;
- topqirlik;
- ong osti rivoji;
- xotira;

– diqqatning rivojlanishi kabi xislatlarni sayqal toptirishda va albatta jamiyatda ijtimoiy faolligini oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Xalq

pedagogikasi asosida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini oshirishga doir tahlillar, kuzatishlar, qiyoslashlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, o'quvchining har tomonlama kamol topishi, uni jamiyatda, tengqurlari orasida ijtimoiy faol bo'lishini ta'minlashda xalq pedagogikasining namunalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxmud Qoshg'ariy, «Devonu lug'otit turk».Qayta ishlangan, to'ldirilgan nashr:"Yangi asr avlodi",Toshkent.2018-yil
2. Zahiriddin Muhammad Bobur, «Boburnoma». "Yangi asr avlodi",Toshkent.2018-yil
- 3.Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna, "Xalq pedagogikasi vositasida O'quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik mexanizmlari" Dis.Namangan-2023.
4. P.F.Lesgaft,"Predvidenii i realnost".-M.:AST,1992.
- 5.WWW.Pedagog.uz.